

Сведочанства о идентитету Срба у Босни, Херцеговини, Зети и Далмацији (1850–1874)

Проф. др Милош Јагодић

Универзитет у Београду,
Филозофски факултет

УДК 94(497.6=163.41)"
1850/1874":323.1

mjagodic@f.bg.ac.rs

Сажетак: У раду је обрађено 57 молби црквено-школских општина и манастирских братстава из Босне, Херцеговине, Зете и Далмације упућених Србији од 1850. до 1874. којима је тражена помоћ за школе или цркве. Делови молби који су садржали идентитетска одређења су цитирани. Анализом је показано да су подносиоци молби у већини случајева исказивали српски национални идентитет, а ретко само верски или само предеони идентитет. Рад је написан на основу необјављених извора српског порекла.

Кључне речи: идентитет, национални идентитет, Срби, Босна, Херцеговина, Зета, Далмација.

Кнежевина Србија је од свог настанка слала материјалну помоћ црквама, манастирима, а од средине 19. века и школама у српским срединама у Османском царству и у мањој мери у Хабзбуршкој монархији и Црној Гори. Био је то фактички део српске националне политике, усмерене ка ослобођењу Срба од турске власти и уједињењу у једну државу. У том смислу није било разлике између владара који су се смењивали на српском престолу, нити између политички различитих влада у Београду. Та помоћ до средине 1868. није била планска, него стихијска. Српске власти су реаговале на молбе упућене од стране представника црквено-школских општина или манастирских братстава и слале, према могућностима, помоћ претежно у новцу, богослужбеним књигама и школским уџбеницима. Молбе су стизале министарствима просвете и иностраних дела, српском митрополиту и Државном савету. Године 1868. формиран је Одбор за српске школе и учитеље у Старој Србији и Босни и Херцеговини, чији је задатак био да се стара о организованом помагању српских просветних установа у Османском царству и тако растерети остале државне установе ових послова. Његов председник био је архимандрит Нићифор Дучић, родом из Херцеговине, који је уједно био и на челу обавештајних агената Србије у Турској. Чланови Одбора били су историчари, професор београдске гимназије Милош С. Милојевић, spiritus movens овог тела, и професор Вели-

ке школе Панта Срећковић. Од тада је упућивање помоћи почело да постаје осмишљено и, донекле, планско, па се оснивање Одбора може сматрати почетком националне пропагандне делатности Србије у Турској културним и просветним средствима. Ова констатација односи се само на подручје Старе Србије у коме су српски народ и српски државни интереси били угрожени нарастајућом бугарском пропагандом, посебно после стварања Бугарске егзархије 1870. У пракси, Одбор се бавио углавном само школама у Старој Србији, док су се чланови црквено-школских општина из Босне и Херцеговине и даље обраћали наведеним државним установама Србије. Помоћ црквама и манастирима је и након 1868. одобравана и слата по ранијој процедури, будући да се Одбор овом врстом помоћи уопште није бавио. Османске и хабзбуршке власти, током периода обрађеног у овом раду, углавном су дозвољавале слободан увоз и дистрибуцију школских уџбеника и богослужбених књига и предмета из Србије. Било је то време унутрашње реорганизације Турске, познато под именом танзимат. Реформе инаугурисане Гилханским хатишерифом 1839. и Хатихумајуном 1856, између осталог, тежиле су успостављању равноправности свих султанових поданика без обзира на верску припадност. Посебно је значајно било право дато хришћанима 1856. да слободно обнављају и подижу верске објекте и да оснивају школе у оквиру својих црквених заједница. Без тог права и његовог поштовања у пракси Србија не би могла да шаље наведену помоћ својим сународницима. Резултат свега наведеног било је стварање јединственог српског просветног и културног простора у оквиру међународних граница Османског царства, укључујући аутономне Кнежевине Србију и Црну Гору. У свим основним школама у том просторном оквиру деца су похађала разредну наставу структурисану на једнак начин и учила су из истих уџбеника, штампаних у Србији. Од 1849. до 1878. послато је, на пример, укупно 211.170 уџбеника и других књига школама изван Србије. Од 1842. до 1868. Србија је материјално помогла 98, а од 1868. до 1875. 46 цркава и манастира изван својих граница. Била је то битна претпоставка за жељено и очекивано ослобођење и уједињење српског народа који је живео у Османском царству, до кога ипак није дошло током Велике источне кризе 1875–1878. године. Ове укратко изложене појаве и процеси добро су истражени и познати у историографији (Петковић-Поповић, Шалипуровић 1970: 34–56, 213–287; Милованиновић 1975; Чановић 1976: 33–76; Недељковић 2011; Недељковић 2012: 93–167; Недељковић 2017: 166–183; Ђилас 2000: 172–193, 263–266; Доклестик 1973: 93–210; Џамбазовски 1960: 19–133; Војводић 1989; Хаџи Васиљевић 1928: 391–397; Марковић-Новаков 2011, 63–84; Вулићевић 2012; Папић 1978, 15–104; Пекић 1996; Пекић 1997; Starovlah 2007, 34; Јагодић 2016, 133–162; Шешум 2017, 446–452; Тодоровић 2018, 59–69; Јагодић 2018, 50–101; Савић 2024, 369–374; Јагодић 2025а).

Молбе за помоћ упућене Србији писали су и потписивали чланови црквено-школских општина, укључујући месног пароха, и учитељи, ако их је било, или представници манастирских братстава. До краја седме деценије 19. века молбе су неретко, поред централног захтева за неком врстом помоћи, садржале мање или више опширна образложења; у каснијим го-

динама су најчешће биле кратке и рутинске, будући да је добијање помоћи из Србије постало добро уходана пракса. У њима су подносиоци описивали прилике у којима су живели и износили су уверења о свом идентитету и историјској свести. Управо из тог разлога ове молбе представљају важан извор за проучавање идентитета Срба у различитим крајевима Османског царства и Хабзбуршке монархије. Са методолошке тачке гледишта не постоји препрека да се ставови изнети у њима екстраполирају од потписника на све остале чланове црквено-школских општина. Међу њима није било никаквих битних друштвених, сталешких или разлика у образовању. То што је понеко од чланова црквено-школских општина био писмен није га одвајало у погледу норми и културног обрасца од средине из које је потицао. Будући да је реч о времену у којем су се школе тек установљавале, јасно је да подносиоци молби нису уверења стекли кроз неки организован образовни систем. Другим речима, ставови изнети у молбама представљали су веродостојна сведочанства о идентитету и историјској свести људи који су живели у срединама из којих су молбе потицале, формирана у породичном или у кругу врло уске друштвене заједнице појединачних насеља. Наведено се не односи на молбе које су писали учитељи из Турске школовани у Србији. Молбе које су долазиле из разних места у Старој Србији обрађене су у овом смислу у историографији (Јагодић 2016, 43–80; Шешум 2017, 429–462). Отуда је циљ овог рада да се прикажу и анализирају делови молби за помоћ упућених Србији из Босне, Херцеговине, Зете и Далмације, те да се на основу њих извуку закључци о идентитету подносилаца. Имајући у виду скромну литературу о идентитету Срба у средњем и новом веку уопште (Ђерић 1904; Ђерић 1914; Dorđević i dr. 1978; Ђорђевић 1979; Јовановић 1986; Екмечић 1989, 381–407; Илић 2010; Марјановић-Душанић и др. 2024; Бешлин и др. 2024; Марјановић-Душанић и др. 2025; Јагодић 2025; Поповић 2026), истраживање ове врсте добија на значају. Сви датуми у главном тексту наведени су према Грегоријанском календару, а у напоменама приликом цитирања извора паралелно по Јулијанском и Грегоријанском календару.

Сведочанства из Босне

Црквена општина Градачац обратила се 1850. Министарству просвете у „Богом благословеној Србији“ молбом да дарује њиховој капели црквене књиге. За себе су навели да су као „христијани у Босни“ били изложени бедама, те да је само црква била у стању да им очува „веру прадедовску, народност и обичаје“, при чему народност нису именовали.¹

Настојатељ манастира Тавна у североисточној Босни, наспрам Лознице у Србији, свештеник Јован Максимовић, молио је 1852. српске власти да новчано помогну обнову манастира. Према његовим речима, Турци су манастир спалили „при востанију блаженопочившег војда србског Карађорђа“, а потом глобили, тако да му је опстанак био доведен у питање. Од

¹ Државни архив Србије (=ДАС), Министарство просвете и црквених дела – Просветно одељење (=МПс-П), 1850, Ф 2 Р 328.

Србије је очекивао помоћ у нади да ће „светиња наша, премда под Турцима, опет у славу Бога а на понос србског народа, моћи приносити топле молитве Творцу небеском и хвалити и возносити име Србско и утврђивати православије, које је једини темељ нашег одржања, нашег будућег спасенија и непоколебимог постојања!“²

Општинари Црквинске општине у Посавини, северно од Градачца, молили су 1857. кнеза Александра, „покровитеља и одбранитеља закона србскога“, да им поклони неке црквене књиге. О себи су писали као о правослачним хришћанима.³

Зворнички митрополит Агатангел општинари и школски тутори из Тузле заједнички су тражили од Србије 1857. да новчано помогне скоро отворене школе у Зворничкој епархији, будући да народ сам не може да их издржава. Себе су у молби назвали православним хришћанима, без националних одредница.⁴

Управитељи „Србског народног основног училишта сарајевског“, на подстицај босанског митрополита Дионисија, молили су 1859. српског митрополита Михаила да им обезбеди једног учитеља за реалну школу коју су намеравали да заведу, и то „за благо Србства и просвету народа нашег“.⁵

Представници православне општине у Ливну молили су кнеза Милоша 1859, као покровитеља „православља и србског рода“, да новчано помогне зидање цркве и школе у њиховом месту.⁶

Настојатељи основне школе у Сарајеву Јосиф Јосифовић и Јово Миросављевић обратили су се кнезу Милошу 1859. године. Жалећи се да су они, „Срби у Босни“, тако несретни да у целом свом „отечеству“ немају ниједног образованог свештеника, молили су кнеза, као „оца и избавитеља Србије“, да прими два младића из Сарајева на школовање у Србију као благодејанце, те да подари уџбенике њиховој школи.⁷

Настојатељи школе у Дервенти дошли су 1863. у „мајку Србију“ да позову једног свог суграђанина, питомца у Србији, да се врати и преузме учитељско место.⁸

² ДАС, МПс-П, 1852, Ф 6 Р 572, Настојатељ манастира Св. Тројице јереј Јован Максимовић митрополиту српском, без датума и места, примљено 17/29. 5. 1852, Београд.

³ ДАС, МПс-П, 1860, Ф 9 Р 1408, Илија Бендиревић, Митар Милић, Дамјан Николић, Симо Пејић, поп Аћим Стефановић кнезу Александру Карађорђевићу, 2/14. 4. 1857, Церквени.

⁴ ДАС, Државни савет (=ДС), 1857, бр. 222, Копија писма митрополита зворничког Агатангела, коју су још потписали Милован Живковић, Алекса Костић, Ристо Ђинић, Јово Крсмановић, Јован Јовановић, Лазо Толић и Нико Мијаиловић, 5/17. 3. 1857, Тузла.

⁵ ДАС, Митрополија београдска (=МБ), 1859, бр. 926, Управитељи Србског народног основног училишта сарајевског Ристо Трифковић, Јово Миросављевић, Георгије Авакумовић, Јосиф Јосифовић митрополиту Михаилу, 15/27. 10. 1859, Сарајево.

⁶ ДАС, ДС, 1859, бр. 147.

⁷ ДАС, МПс-П, 1859, Ф 1 Р 113, Јосиф Јосифовић, Јово Миросављевић из Сарајева кнезу Милошу, без датума и места, примљено под вбр. 3797, 4/16. 8. 1859.

⁸ ДАС, МПс-П, 1863, Ф 8 Р 1413, тотор школе дервентске Сима Тешић, трговци из Босне Марко Марић, Петар Ристић, Радован Ђорђевић заступнику министра просвете К. Цукићу, 6/18. 10. 1863, Шабац.

„Српско обштво“ из Босанског Новог тражило је 1863. кратком молбом од Србије, од „сународника својих“, новчану помоћ за своју цркву и школу.⁹

Сима Ристић, учитељ у селу Врањак крај Модриче и бивши српски питомец, врло необичним писмом 1864. молио је од министра просвете за себе један глобус. Потом се пожалио на питомце Милоша Секулића, Максима Крстића и Василија Андрића, који се нису вратили у Босну, већ „уживају права у Србији“. Изразивши разумевање за њихову жељу да живе у слободи, Ристић је закључио да ако сви тако буду радили и остајали у Србији „нећемо се никад сајединити под једну заставу и никад се ослободити нећемо од нашег непријатеља“.¹⁰

Представници црквено-школске општине из Босанске Дубице молили су од Србије 1864. књиге за школу, а себе су означили као православне хришћане.¹¹

Општинари из Брчког молили су уџбенике за школу 1864, називајући се такође хришћанима. Међутим, трговац Вуко Елаковић из Брчког, а иначе рођени Херцеговац, који је донео уџбенике из Србије у Брчко крајем исте године, писао је у извештају о предаји поклона о српском народу у Босни.¹²

Свештеници и кметови из Вишеграда и суседних насеља обратили су се 1865. министру просвете Србије, молећи га „да се смилује на овај српски народ који од пропасти косовске пати и страда од зулума и тираније до тог степена да и у вери сигуран није, него нас турче“, те да им обезбеди новчану помоћ за подизање школе. Наду су полагали у „Бога и у српског господара књаза Михаила да их отуда сунце огреје“.¹³

Пошто је општина Босански Брод од власти добила дозволу да подигне цркву, послала је свештеника и учитеља 1865. у „своју мајку Србију“ да моле новчану помоћ.¹⁴

Тутори школе у селу Бродац (данас Горњи и Доњи Бродац) северно од Бијељине, молили су 1866. да им Србија пошаље богослужбене књиге за цркву и новац за оправку школске зграде. У молби су Србију називали

⁹ ДАС, МПС-П, 1864, Ф 11 Р 1658, Српско обштво у Новом у Босни, Симон Кондић парох, Стоја Новковић, Стеван Тубин, Мића Радић, Теодор Сучевић учитељ српски, министру просвете, 12/24. 7. 1863, Нови у Босни.

¹⁰ ДАС, МПС-П, 1864, Ф 11 Р 1657, Сима Ристић учитељ врањачки Министарству просвете, 23. 2/7. 3. 1864, Брчко.

¹¹ ДАС, МПС-П, 1864, Ф 11 Р 1657, поп Симо Павић, Мићо Кокановић учитељ, Стојан Николић, Јово Ми[...нечитко], Јово Николић, митрополиту српском Михаилу, 9/21. 7. 1864, Дубица.

¹² ДАС, МПС-П, 1864, Ф 11 Р 1657, Јован Человић, Јово Јосиповић, Нико Кадић, Јово Ковачевић директор школе, Министарству просвете, 28. 7/9. 8. 1864, Брчко; Вуко Елаковић рођен Ергевовац, житељ Брчког у Босни, истом, 1/13. 12. 1864, Брчко.

¹³ ДАС, МПС-П, 1869, Ф 7 Р 1654, свештеници Дионисије, поп Јевто Ђуровић парох добрунски, поп Алекса Поповић, поп Захарије Поповић парох Белобрдски, поп Вукола парох Жљечки, кметови Стојан Таневић, Јевто Божовић, Остоја Лаловић, Јован Васиљевић, Милош из Прелова, Богдан Васић министру просвете 29. 3/10. 4. 1865, Вишеград.

¹⁴ ДАС, МПС-П, 1866, Ф 1 Р 51, општинари из Босанског Брода, Томо Поповић свештеник, Максим Аганацковић учитељ, кнезу Михаилу, 19. 11/1. 12. 1865, Београд.

мајком, а за себе су навели да је у њима српска крв. Писмо су завршили констатацијом да се Србија увек одазивала „народу босанском“.¹⁵

Духовник манастира Св. Саве, званог Моштаница, јужно од (Козарске) Дубице у Босни, дошао је 1866. у Србију и молио дозволу од митрополита за сакупљање милостиње. Молба је лишена ма каквих идентитетских исказа.¹⁶

Представници црквено-школске општине Градишка обратили су се 1866. својој „браћи слободним Србима“ у Србији молбом да се школи у њиховом месту дарују уџбеници, а цркви богослужбене књиге.¹⁷

Обраћајући се молбом за даровање уџбеника 1867, учитељ из Добруна у источној Босни је написао: „Само нек Бог живи нашег светлог господара књаза Михаила и нека га творац узвиси на највиши престо и подари му Душанову владу, да би и нас сунце боље огријало и да бисмо избегли испод турског ига“.¹⁸

Чланови црквено-школске општине Добруна обратили су се Србији и 1868, молећи новац за реновирање цркве манастира Добрун. Том приликом су навели како „од пропасти косовске тегле јарам турски“, а од „суседне браће“ очекују да их озари сунце правде и просвете.¹⁹

Чувши да „велика и славна Србија посвуда потпомаже српске православне цркве градити“, представници црквено-школске општине из Лужана код Дервенте молили су 1868. новчану помоћ од „мајке Србије“ да и они сазидају цркву.²⁰

Општинари из Бијељине обратили су се 1869. намесницима у Србији, покровитељима и избавитељима „бедног српства са ове стране Саве и Дрине“, молбом да им финансијски помогну како би завршили зидање цркве.²¹

¹⁵ ДАС, МПс-П, 1866, Ф 1 Р 12, турске школе Мирко Спасојевић, Живан Комарац, Панта Добрић, Министарству просвете 28. 12. 1865/9. 1. 1866, Бродац.

¹⁶ ДАС, МБ, 1866, бр. 746, Јеромонах и намесник манастира Св. Саве Хаџи Лазар Мамуза, митрополиту Михаилу, 5/17. 7. 1866, Шабац.

¹⁷ ДАС, МПс-П, 1869, Ф 3 Р 571, поп Јован Суботић, Ристо Остојић школски надзиратељ, Стојан Петковић, Зарија Босанчић, Петар Љубишић учитељ, Министарству просвете, 28. 11/10. 12. 1866, Градишка.

¹⁸ ДАС, МПс-П, 1867, Ф 8 Р 1738, учитељ Јеврем Поповића Министарству просвете, 28. 6/10. 7. 1867, Добрун.

¹⁹ ДАС, МПс-П, 1868, Ф 8 Р 1802, прота Добрунска, Јевто Ђуровић, поп Алекса Поповић, Стојан Тасић, Васо Богдановић, Јевто Божовић, Министарству просвете, 28. 9/10. 10. 1868, Добрун.

²⁰ ДАС, МПс-П, 1869, Ф 1 Р 115, парох Јован Елић, Васо Заић, Игњатија Радовановић, Раде Васић, Божо Радовановић, Раде Бојанић, Јово Ђекић, Станоје Дуроња, Никола Миличић, Максим Зечевић, Недо Николић, Симо Маринковић, митрополиту Михаилу 12/24. 11. 1868, Лужани.

²¹ ДАС, МПс-П, 1869, Ф 2 Р 254, протојереј бијељински и тотор школски Димитрије Марковић, трговци Петар Живановић тотор школски, Тодор Крстић, Марко Манојловић, Сава Тодоровић, Риста Петковић, Гавро Ђорђић, Никола Суботић, Петар Арсенијевић, Ваца Маринковић, намесницима, 17. 2/1. 3. 1869, Бијељина.

Чланови црквено-школске општине у Сребреници, „у име предрагог имена српског и христијанског“, обратили су се 1869. „јединородној браћи“ у Србији са молбом да им се дарују уџбеници и новац за плаћање учитеља.²²

Два учитеља из Бањалуке тражили су 1869. уџбенике и црквене књиге, укључујући Србљак, за школу и цркву у оближњем селу Драговић. У молби су написали да знају да Министарство просвете има доста трошка око подизања просвете у Србији, „но ми никада не престајемо себе међу саставни део наше матере Србије бројати“.²³

Братство манастира Гомионица, „задужбине светих Немањића“, у Босанској Крајини, западно од Бањалуке, молило је 1870. да им се дарују црквене и школске књиге, будући да су намеравали да установе и школу. За манастир су написали да је до 1850. био потпуно запуштен и упропаштен, а да су га од тада довољно обновили да се у њему могло служити „у славу Бога и народа српског“.²⁴

Чланови црквено-школске општине у Брчком поново су 1871. тражили уџбенике из Србије. За разлику од претходне молбе у којој није било националних идентитетских одредница, у овој су написали како је Србија од свог настанка постала „центрум за српство“, те су јој се зато обраћали и раније и сада.²⁵

Општинари из села Драговић поново су се 1871. обратили Србији тражећи уџбенике. За своје село су написали да се налази у „жупи Крајишничкој округа Бањалучког“, у којој „не налази се другога народа осим чисти Срба православне вере“.²⁶

Одборници црквено-школске општине у Приједору, обраћајући се 1872. Србији кратком молбом за слање уџбеника, школу у свом месту назвали су „српска“.²⁷

Молба црквено-школске општине Петровац у Босанској Крајини за уџбенике из 1872. садржи занимљив осврт на однос верске и етничке припадности у Босни. Општина је отворила школу да би се младеж у „српском духу научила вјери и народности, јер је ова последња код нас заборавности

²² ДАС, МПс-П, 1871, Ф 2 Р 122, Ристо Остојић, Маријан Петровић, Цвиетин Милановић, Обрад Аврамовић, Марко Петровић, Бошко Николић, поп Јосиф парох, Министарству просвете, 2/14. 8. 1869, Сребреница.

²³ ДАС, МПс-П, 1871, Ф 2 Р 63, свештеник Василије Игњатић, свештеник бошковићи Цвијо Поповић, свештеник пиносавачки Ристо Савић, свештеник орашки Цвијо Милановић, Министарству просвете, на Ваведење 1869, српско-народни учитељи из Бањалуке Драговић; Никола Томић, Тодор Малешки, истом, на Св. Андрију Првозваног 1869, Бањалука.

²⁴ ДАС, МПс-П, 1871, Ф 2 Р 63, Братство манастира Гомионице, игуман Паргеније Давидовић, јеромонах Касија Костић, јереји Петар Патакковић, Симоковић, Стефан Бабић, Вукосав Каћка, Остоја Китровић, Ђураћ [...нечитко], Јосип Тодић, Илија Басара, Министарству просвете, 4/16. 6. 1870, Гомионица.

²⁵ ДАС, МПс-П, 1872, Ф 3 Р 91, Стеван Т. Петковић протојереј, [...нечитко] Митровић, учитељ Деспот Деспотовић, чланови одбора учитељског: Тодор Петровић, Петар Уљаревић, Крста Маринковић, Министарству просвете, 27. 7/8. 8. 1871, Брчко.

²⁶ ДАС, МПс-П, 1872, Ф 3 Р 91, поп Цвијо Милановић, поп Ристо Савић, учитељ Симо Голубовић, Министарству просвете, 12/24. 7. 1871, Драговић.

²⁷ ДАС, МПс-П, 1872, Ф 3 Р 91, одборници школе Симо Вукић, Симо Митриновић, поп Симо [...нечитко], Марко Гвозденовић, Министарству просвете, 24. 2/8. 3. 1872, Приједор.

предата, почем се народ не народним именом, но именом своје вјере зове, а то је главни узрок, те се један исти братски народ на три непријатељска стана дели, као што се и називају: Турци, Ришћани и Шокци.“ Да би се ова „уображена разлика“ уклонила, потребне су им школе и књиге. Министру су обећали да ће се постарати да младеж што више користи књиге, „како би ваљани народни синови и будући грађани заједничке српске отаџбине изићи могли.“ Молба није потписана, али би се по наведеном могло закључити да је писао неко образован и модернијих схватања.²⁸

Опуномоћени представник црквено-школске општине Модрича, која је сама подигла школу, молио је 1872. учбенике од Србије, како би школа била од користи „целом српству свому“.²⁹

„Као што се брат брату у нужди обраћа“ тако се и црквено-школска општина Прњавор, крај Бањалуке, обратила молбом Србији 1872. да јој пошаље учбенике за основну школу, коју су подigli у жељи да њихова деца „познаду да су Срби и које вјере“.³⁰

Представници „Православне српске општине Градишка“, захваљујући 1872. српском митрополиту Михаилу на послатим учбеницима за своју „српску“ школу, изразили су наду „да ће се између Вас и нас валовита Дрина скоро одмеђити, која нас је толико година раздвојите држала од милог рода, предрагих соколова са подмлађеним крилима родне браће Срба“. Од просвете су очекивали да ће „наскоро уродити добрим плодом жељно очекиваног милог уједињења и напретка.“³¹

У молби Србији 1872. за доделу учбеника, чланови школског одбора из Тузле истакли су како је „српска влада свагда помагала свом народу под турским игом“, те није штедела средства да се „у овом подјармљеном српском крају развије свест народна“.³²

Члановима црквено-школске општине у Бијељини је дотадашње „отачаско старање српске владе о оностраном Српству“ дало основа да 1874. поново затраже учбенике из Србије.³³

²⁸ ДАС, МПС-П, 1872, Ф 11 Р 351, Општина Петровац у Босни, Министарству просвете, 26. 6/8. 7. 1872, Петровац.

²⁹ ДАС, МПС-П, 1872, Ф 8 Р 125, Максим Тодоровић митрополиту српском Михаилу, 1/13. 8. 1872, Модрича.

³⁰ ДАС, МПС-П, 1874, Ф 8 Р 13, Мелентије Опачић архипастир, Ђорђе Јовановић, Паво Тодоров, Андра Миладиновић, Симо Антонић, Божо Ковачевић, Антоније Ковачевић, Мићо Поповић, Мићо Симеуновић, Јово Бајић, Лазо Трифковић, Министарству иностраних дела 29. 7/10. 8. 1872, Прњавор.

³¹ ДАС, МПС-П, 1874, Ф 8 Р 13, Православна српска општина Градишка и одбор српске школе у Градишки, митрополиту Михаилу, 18/30. 9. 1872, Градишка.

³² ДАС, МПС-П, 1874, Ф 11 Р 768, Живко Ристић, Јова Р. Цинић, Максим Тодоровић, учитељи Стеван Јанковић и Риста Станковић, Министарству просвете, на Преображење 1872, Тузла.

³³ ДАС, МПС-П, 1875, Ф 2 Р 50, протопрезвитер Димитрије Марковић, Ђорђе Јеремић, Јеврем Новаковић, Васо Тодоровић, Станко Ђокић, Јово Т. Мариф, Министарству просвете, 21. 8/2. 9. 1874, Бијељина.

Браћа, свештеник и учитељ у Старом Мајдану, молили су учбенике 1874, наводећи како су „очи сваког Србо-Бошњака упрте су после Бога у славну Србију“.³⁴

Мала црквено-школска општина у Костајници бројала је 1874. само двадесет кућа „српских“, а и ти „Срби“ варошани су се скоро доселили из оближњих села. Пошто су били сиромашни, општинари нису могли сами да финансирају школу, већ су се обратили Србији за помоћ у новцу и учбеницима.³⁵

Сведочанства из Херцеговине

Братство манастира Дужи обновило је 1855. манастирску цркву, али без помоћи „србске“ нису могли да је покрију ни украсе, јер су они и њихови „Ерцеговци“ сиромашни. Због тога су од Србије молили помоћ.³⁶

Црквена општина у Требињу намеравала је да подигне школу. Кнезу Александру Карађорђевићу достављена је 1857. молба да се „правителство српско смилује на српски народ у Ерцеговини“ и плаћа неко време учитеља.³⁷

Чланови црквено-школске општине у Мостару намеравали су да установе школу за свештенике у манастиру Житомислић. Жалећи се, основано или не, како их митрополит херцеговачки, Грк, не подржава због „урођене мржње на Србски народ“, обратили су се 1858. Србији за материјалну помоћ. Надлежне су уверавали како је у „православном народу велики мах узела глупост и сујеверје“, те ништа као ова школа не би било корисније за „православни народ херцеговачки“.³⁸

Опширно излажући историју рада основне школе у Мостару, чијим квалитетом нису били задовољни, тамошњи општинари замолили су 1860. српског митрополита да им Србија пронађе и финансира управника школе, који би унапредио њен рад. Херцеговину су описали као „бившу србску славу, у којој је некад било подриетло славни људи и србски старина“. Митрополиту српском су се обратили као свом архипастиру, „једноверном, једнокрвном и једнојезичном“.³⁹

³⁴ ДАС, МПс-П, 1875, Ф 4 Р 65, поп Илија Маринковић парох старомајдански, Дионисије Маринковић учитељ, Министарству просвете, 9/21. 11. 1874, Стари Мајдан.

³⁵ ДАС, МПс-П, 1875, Ф 18 Р 250, Петар Кецман, Лазо Вишњић, Дако Шурлан, Перо [... нечитко], митрополиту српском Михаилу, 1/13. 12. 1874, Костајница.

³⁶ ДАС, МБ, 1855, бр. 299, Евстатије Дучић настојатељ, Иоаникије Перовић, Василије Уљаревић јеромонах, митрополиту српском Петру, 1/13. 6. 1855, манастир Дужи.

³⁷ ДАС, МПс-П, 1857, Ф 9 Р 24, Попечитељ иностраних дела попечитељу просвете, вбр. 19, 5/17. 1. 1857, Београд.

³⁸ ДАС, МБ, 1858, бр. 884, Иоаникије Памучина архимандрит мостарски, Серафим Перовић игуман житомислићки, Никифор Дучић јеромонах и управитељ школски, Јован [... нечитко], Вуко Шоперић, Ристо и Јевто Белобрк, Михо Миличић, Вуко Кујкур, Јован Солдо, Широ Зец, Лазо Ћирић, Милинко Обарина, Стеван Шотрић, митрополиту српском Петру, 27. 9/9. 10. 1858, Мостар.

³⁹ ДАС, МБ, 1860, бр. 1033, Иоаникије Памучина архимандрит, Симо Пеић учитељ, Вуко Шотрић, Јефтан Мравић, Ристан Шола, Јово Ковачевић, Вуко Шоперић, Саво Бинић, Ми-

Братство манастира Дужи, пострадалог 1863. током српског устанка у источној Херцеговини, обратило се Србији исте године са молбом да материјално помогне обнову објеката, које су срушили њихови „душмани од Косова“.⁴⁰

Чланови црквено-школске општине Фоча жалили су се 1863. на недостатак црквених књига, а посебно оних посвећених „србским светитељима“. Стога су молили да им се из Србије пошаље један Србљак, те да се, како су навели, „и међу нама извршује правило нашим светитељима“.⁴¹

Пошто су се прво обратили султану и од њега добили новчану помоћ, чланови мостарске црквено-школске општине су 1864. упутили молбу „ближњима, једноверној, једнокрвној и једнојезичној браћи Србљима“, да им и они дарују новац како би довршили зидање нове цркве. У молби су навели да ће се осрамотити пред другим „смешаним народима“ који им се у зависти подсмевају, ако не заврше цркву. Сем тога, истакли су да ће храм „остати вечити споменик у српској историји“.⁴²

Будући да су им Турци разорили раније подигнуту школу, чланови црквено-школске општине у Требињу су је обновили, па су 1865. замолили Србију да им плаћа учитеља. Констатовали су да српска влада показује племенито одушевљење спрам „хришћанства српског“ у Турској, „своје браће по крви“. О себи су писали као о Србима у Турској.⁴³

Захваљујући митрополиту српском Михаилу на препоруци за доделу новчане помоћи њиховој школи 1866. представници црквено-школске општине Бањани су му пожелели да му „у рукама буде област Св. Саве Немањића“, тј. Херцеговина, што би подразумевало припајање те области Србији.⁴⁴

Општинари из Горажда молили су од Србије 1866. помоћ за школу и за обнову цркве, истичући како школу нису имали „од паденија на Косову“.⁴⁵

линко Обарина, Милош Куртовић, Лазо Ђирић, Јефтан Шотрић, митрополиту српском Михаилу, 29. 8/10. 9. 1860, Мостар.

⁴⁰ ДАС, МПс-П, 1863, Ф 4 Р 428, Јевстатije Дучић игуман, јеромонах Јоаникије Перовић, јеромонах Василије Уљаревић, свештеномонах Леонтије Радуловић, свештеномонах Мелетије Перовић кнезу Михаилу, 25. 3/6. 4. 1863, Дужи.

⁴¹ ДАС, МПс-П, 1864, Ф 11 Р 1657, Степан Туфекчић, Јово Јовић, прото Василије, Радован Глаћаја, Глигор Марковић, Гавро Зечевић, митрополиту српском Михаилу, 16/28. 12. 1863, Фоча.

⁴² ДАС, МПс-П, 1864, Ф 10 Р 1521, Јоаникије Памучина архимандрит, Ристо Вуко Шола, Ђорђије Јефтана Белобрк, Мијат Радовић, Вуко Кујкур, Саво Бинић, Милинко Обарина, Алекса [...нечитко], Ристо Петровић и епископ херцеговачки Проконије, Министарству просвете, 12/24. 6. 1864, Мостар.

⁴³ ДАС, МПс-П, 1865, Ф 7 Р 1461, Перо Перовић, Манојло Ћеловић, Лука Пишталаћ, Пајо Черовић, Јоко Ковачевић, Гаврило Тома Перовића, Петар Петровић учитељ, Министарству просвете, 16/28. 3. 1865, Требиње.

⁴⁴ ДАС, МБ, 1866, бр. 159, Војвода Симо Баћовић, Данило Косиерац игуман, Петар Ковачевић учитељ српске јуности, митрополиту српском Михаилу, 9/21. 1. 1866, Бањани.

⁴⁵ ДАС, МПс-П, 1866, Ф 2 Р 239, протојереј Тодор Кандић, Тане Мија [...нечитко], Степан Војновић, Перо Ристић, Јеремија Милутиновић, Ђорђије Ђоковић, Петар Андрић, Павле Лукић, Министарству просвете, 6/18. 2. 1866, Горажде.

У признаници на примљену новчану помоћ за довршење цркве 1867, представници црквено-школске општине Суторина писали су о српском кнезу Михаилу Обреновићу као о „звезди на хоризонту Српства“, а себе су назвали православном општином у Херцеговини.⁴⁶

Чланови црквено-школске општине Чајничке молили су 1868. учбенике за основну школу, наводећи како је „правитељство Србије свагда нашем народу у Србији турској помагало“.⁴⁷

Општинари из Чајничке су исту молбу поновили 1874, којом приликом су себе назвали „Србима изван Србије“, а Србију својом мајком.⁴⁸

Сведочанства из Зете

Представници црквено-школске општине Подгорица обратили су се 1863. „јединокрвној браћи нашој Србима“ са молбом да им се пошаљу учбеници за основну школу.⁴⁹

Затраживши од Србије помоћ у основношколским учбеницима 1871, чланови црквено-школске општине Скадар укратко су описали дотадашњи начин рада у школи. Навели су да српска историја и остали предмети који се предају у школама у Србији нису били заступљени, већ да се настава сводила на најосновније садржаје, потребне да се одржи црква. У вези са српском историјом су казали да су им је „до сад гусле јаворове тумачиле, и што о нама знамо то су нам оне вјерно казивале“.⁵⁰

„Православна општина“ Голубовце замолила је помоћ од Србије у новцу за учитеља и у учбеницима 1873, изразивши наду да ће изићи у сусрет „бједној и жалостној Зети, коју наш непријатељ гази још од чемерног дана косовске вечере.“⁵¹

Сведочанства из Далмације

Филип Тановић, парох маински, купио је од Аустрије на лицитацији, како је навео, „православних наших Срба манастир у општеству Маинском, Ок-

⁴⁶ ДАС, МПс-П, 1867, Ф 7 Р 1480, признаница коју су потписали парох Михаило Кучић, Крсто Богдановић, Шпира Лучић кнез суторински, Никола Дерић старац и Вуле Правица ктитор, 9/21. 8. 1867, Суторина.

⁴⁷ ДАС, МПс-П, 1869, Ф 3 Р 571, Антоније архимандрит, Хаџи Петар Давидовић, Јанићије Поповић, Миљинко Радовић, Лазо Савић, Јанићије Васовић, Министарству просвете, 12/24. 7. 1868, Чајничке.

⁴⁸ ДАС, МПс-П, 1875, Ф 2 Р 50, протојереј Танасије, јереј Димитрије Поповић, Хаџи Перо Давидовић, Јанићије Поповић, Лазо Савић, Василије Стојковић, Министарству иностраних дела, 15/27. 7. 1874, Чајничке.

⁴⁹ ДАС, МПс-П, 1864, Ф 11 Р 1657, поп Захарије парох, поп Михат, поп Пета, Ђорђије Јовановић учитељ, Лука Ненезић, Павле Гвозденовић, Васо Ђорђевић, [... нечитко], Министарству просвете, 28. 10/9. 11. 1863, Подгорица.

⁵⁰ ДАС, МПс-П, 1872, Ф 3 Р 91, протопрезвитер Јевтимије Штиркић, Глиго Пировић, Лука Лукић, Глиго Ђурбабић, Јово [... нечитко], Јован Лукић, Милош Велимировић учитељ, Министарству просвете 21. 2/5. 3. 1871, Скадар.

⁵¹ ДАС, МПс-П, 1875, Ф 2 Р 50, поп Јаков Поповић, Стефо Анђушић, Божо Пеличић, Михат Алигрудич, Бура Чаба, Коица Стакић, Симо Лукина, Паво Вулетић, митрополиту српском Михаилу, 10/22. 9. 1873, Голубовце.

ружија Бокоторског у Круновини Далматинској“ из љубави према цркви, вери и „старих Срба задужбини“. Пошто није имао довољно новца да отплаћује рате за дуг држави, затражио је 1850. новчану помоћ од Србије.⁵²

Општини Билишани код Задра недостајала је извесна, не велика, свота новца да плати иконостас за нову православну цркву, подигнуту 1861. уз државну помоћ. Општински представници обратили су се 1864. за помоћ Србији, „обзирући се на сvezу по вери и народности с тамошњом срећном земљом, као и на њену љубав у самој ствари у више прилика досад указивану сродној браћи својој“.⁵³

Представници „православне српске црквене општине у Обровцу“, обратили су се Србији 1865. за новчану помоћ ради довршења цркве, будући да „надалеко одјекују добротинства која кнез и влада чине на корист и славу православне цркве и српског народа“.⁵⁴

Представници православне општине Дубровник молили су 1866. помоћ за подизање нове цркве од кнеза Михаила, позивајући га да покаже како се његова љубав и на „удаљене српске синове простире“. Далматински епископ Стефан Кнежевић је поткрепио њихову молбу пропратним писмом у коме је навео да су Дубровчани потрошили новац на подизање „српске школе“, те да они, као и други његови епархијани „пуни уверења упиру свој поглед на рођену своју браћу Србље“.⁵⁵

Чланови православне општине Топла код Херцег Новог обратили су се 1869. српском митрополиту Михаилу молбом да им обезбеди новчану помоћ српске владе којом би плаћали учитеља. За своју општину су написали да има око осамсто „душа прави Србаља“ источног вероисповедања, чији се број умножава, јер стално од зулума беже из Турске њихова „браћа Србљи“. Митрополиту Михаилу су најпре написали да је наследио трон Св. Саве, који је ширио српску просвету, а потом су се на више места позивали на Српство.⁵⁶

* * *

Пошто су сви подносиоци молби били православни хришћани, њихов верски идентитет се подразумева у свим молбама. Ипак, у неким од њих је исказан само верски идентитет. Српски национални идентитет је недвосмис-

⁵² ДАС, МБ, 1850, бр. 717, парох мајински Филип Тановић, митрополиту српском Петру, 7. 10. 1850, Земун.

⁵³ ДАС, МПС-П, 1864, Ф 12 Р 1907, Петар Пупавац главар селски, Петар Баца, Пане Пупавац, Ђурађ Гулега, Петар Ђњатовић, Мијат Вукадиновић, Сима Пупавац, јереј Петар Олујић парох, Министарству финансија, 11. 10. 1864, Билишани.

⁵⁴ ДАС, МПС-П, 1866, Ф 2 Р 297, Стефан Новаковић парох, Георгије Радуловић председник, Владимир Симић тајник, Гаврил Зарић, Тодор Мацура, кнезу Михаилу Обреновићу, 10. 12. 1865, Обровац.

⁵⁵ ДАС, МПС-П, 1873, Ф 4 Р 28, епископ далматински Стефан, митрополиту српском Михаилу, 14. 4. 1866, Задар; Божидар Јанковић парох, Божо Бошковић председник, Милош Марић, Георгије Ковачевић, кнезу Михаилу, 30. 4. 1866, Дубровник.

⁵⁶ ДАС, МПС-П, 1869, Ф 1 Р 133, парох Христ Ломбардич, Стефан Милашиновић, Марко [...нечитко], Јован Јакшић, Ђорђе Станишић, Станко Тодоровић, митрополиту српском Михаилу, 12. 1. 1869, Херцег Нови.

лено присутан у већини молби. У неким је повезан са верским, у неким са предеоним идентитетом, а у неким је повезан са српском историјском свешћу аутора молби. Само предеони идентитет је најређе исказан. У Табели 1 је приказана структура идентитета по типовима и по областима, исказаних у укупно 57 молби, колико их је било на располагању у овом истраживању.

Табела 1: Идентитети подносилаца молби Србији из Босне, Херцеговине, Зете и Далмације 1850–1874. године.

Област	Број молби са исказаним идентитетом			
	само верским	националним	само предеоним	свега
Босна	7	29	/	36
Херцеговина	2	10	1	13
Зета	/	3	/	3
Далмација	/	5	/	5
Укупно	9	47	1	57

Једино је у молбама из Босне у донекле значајнијем проценту (19.4 %) био заступљен само верски идентитет подносилаца, док је у готово свим осталим случајевима био заступљен српски национални идентитет подносилаца. Наравно, то што се неки молиоци у молбама нису национално изјашњавали не значи само по себи да нису имали и национални идентитет.

Срби, представници црквено-школских општина и чланови манастирских братстава из Османског царства и Аустрије обраћали су се за помоћ школама и црквама Србији. У периоду од 1850. до 1874. послато је 57 молби из Босне, Херцеговине, Зете и Далмације. Подносиоци молби су у њима, између осталог, исказивали и своје идентитете. У 47 (82. 5 %) молби подносиоци су исказали свој српски национални идентитет. У девет молби исказан је само верски идентитет, а у једној молби само предеони идентитет. Пошто национални идентитет аутори молби нису могли да стекну кроз неки организован систем јер такав систем није постојао, закључује се да су га стекли у породичном и друштвеном окружењу. Одатле се закључује да је српска национална свест била заступљена код православних хришћана у Босни, Херцеговини, Зети и Далмацији.

Извори

Државни архив Србије (=ДАС):

Државни савет (=ДС);

Министарство просвете и црквених дела - Просветно одељење (=МПс-П);

Митрополија београдска (=МБ).

Литература

- Бешлин и др. 2024: Бранко Бешлин, Исидора Точанац Радовић, Јелена Илић Мандић, Марија Андрић. *Државно-јавни оквири и осећање припадности: Српски колективни идентитети у Новом веку*. Београд: Филозофски факултет.
- Војводић 1989: Васо И. Војводић. „Рад Србије на помагању просвете у Босни и Херцеговини (1868-1876)“. *Из књижевне историје и просвете*. Кикинда: Књижевна заједница Кикинде.
- Вулићевић 2012: Небојша Вулићевић. *Одбор за школе и учитеље у Сјарај Србији 1868-1876*. Београд: необјављени мастер рад Универзитета у Београду Филозофски факултет.
- Доклестик 1973: Љубиша Доклестик. *Српско – македонски односи во XIX-оој век, до 1897. година*. Скопје: Заедница за издавачка дејност при НИП „Нова Македонија“.
- Ђерић 1904: Василије Ђерић: *О српском имену у Сјарај Србији и Македонији*. Београд.
- Ђерић 1914: Василије Ђерић: *О српском имену по западнијем крајевима нашега народа*. Београд.
- Ђорђевић и др. 1978: Miroslav Ђорђевић, Dragoslav Јanković, Dušan Јanjić, Milenko Marković, Mirko Mirković ur. *Nastanak i razvitak srpske nacije*. Београд: Marksistički centar СК СК Србије.
- Ђорђевић 1979: *Српска нација у грађанском друштву (од краја XVIII до почетка XX века)*. Београд: Народна књига, Марксистички центар ЦК СК Србије.
- Ђилас 2000: Јагош Ђилас. *Српске школе на Косову и Мејхохији од Немањина до 1912*. Приштина: Институт за српску културу.
- Екмечић 1989: Милорад Екмечић. *Сјарање Југославије 1790-1918, 1*. Београд: Просвета.
- Илић 2010: Александра Илић. *Уџбеници и национално васпитање у Србији 1878-1918*. Београд: Филозофски факултет.
- Јагодић 2016: Милош Јагодић. *Србија и Сјара Србија (1839-1868). Наслеђе на југу*. Београд: Еволута.
- Јагодић 2018: Милош Јагодић. „Помоћ Кнежевине Србије црквама, манастирима и школама изван Србије у уџбеницима (1839-1868)“. *Српске студије*, 9, 50–101.
- Јагодић 2025а: Милош Јагодић. „Помоћ Кнежевине Србије школама изван Србије (1868-1878)“. *Баштина*, 35–66, 81–99.
- Јагодић 2025б: Милош Јагодић. „Идентитетски садржаји у школским уџбеницима у Кнежевини Србији“. *Српске студије*, 16, 58–95.
- Јовановић 1986: Батрић Јовановић. *Црногорци о себи. Прилог историји црногорске нације*. Београд: Народна књига.
- Марјановић-Душанић и др. 2024: Смиља Марјановић-Душанић, Небојша Порчић, Зорица Витић, Александар З. Савић. *Политички оквири колективних идентитета: Сведочанства српског средњовековља*. Београд: Филозофски факултет.
- Марјановић-Душанић и др. 2025: Смиља Марјановић-Душанић, Александар З. Савић ur. *Концепти национализма и империјализма у српском политичком дискурсу: Средњи век, нови век, савремено доба, књига прва*. Београд: Филозофски факултета.
- Марковић-Новаков 2011: Александра Марковић-Новаков. *Православна српска богословија у Призрену (1871-1890)*. Ниш: Епархија нишка, Епархија рако-призренска.

- Миловановић 1975: Мирослав Миловановић. *Основно школство Ниша и околине у XIX и почетком XX века*. Ниш.
- Недељковић 2011: Славиша Недељковић. „Деловање Одбора за школе и учитеље у српским областима у Македонији од 1876. до 1878, године“. *Вардарски зборник*, 8, 283–305.
- Недељковић 2012: Славиша Недељковић. *Србија и Косово и Метохија (1856-1897)*, Ниш: Филозофски факултет.
- Недељковић 2017: Славиша Недељковић. „Српска црква на Косову и Метохији у националним плановима уставобранитеља (1842-1858)“. *Из историчког и црквено-просветног живота Срба у Старој Србији и Македонији у 19. веку*. Врање: Плутос.
- Папић 1978: Митар Папић. *Историја српских школа у Босни и Херцеговини*. Сарајево: Веселин Маслеша.
- Пекић 1996: Миленко Пекић. „Митрополит Михаило и Далмација“. *Зборник Матице српске за историју*, 53, 39–78.
- Пекић 1997: Миленко Пекић. „Обраћање Будвана митрополитима Србије за помоћ“. *Гласник Одјељења умјетности ЦАНУ*, 16, 247–259.
- Петковић-Поповић, Шалипуровић 1970: Радмила Петковић-Поповић, Вукоман Шалипуровић. *Српске школе и просвета у западним крајевима Старе Србије у XIX веку*. Прибој: Општинска заједница за образовање.
- Поповић 2026: Мирослав Поповић. *Средњовековно и национално у државној идеологији Кнежевине Србије (1815-1882)*. Београд: Центар за српске студије Филозофског факултета у Београду.
- Савић 2024: Александар Савић. *Између уједињене Европе и усамљене Русије. Кнежевина Србија и Османско царство (1839-1858)*. Београд: Архипелаг.
- Starovlah 2007: Miloš Starovlah. *Istorija školstva u Crnoj Gori*. Podgorica: CID.
- Тодоровић 2018: Катарина Тодоровић. *Односи Србије и Црне Горе 1851-1860*. Подгорица: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори.
- Хаџи Васиљевић 1928: Јован Хаџи Васиљевић. *Просветне и историјске прилике у јужним српским областима у XIX в. (до српско-турских ратова 1876-78)*. Београд: Друштво Св. Саве.
- Чановић 1976: Светозар Чановић. *Српске школе на Косову у XIX веку*. Приштина: Јединство.
- Џамбазовски 1960: Климент Џамбазовски. *Културно-историјски врсци на Македонији са Србија во II веком на XIX век*. Скопје: Институт за национална историја.
- Шешум 2017: Урош Шешум. *Србија и Стара Србија (1804-1839)*. Београд: Филозофски факултет.

Miloš Jagodić

**TESTIMONIES ON THE IDENTITY OF SERBS IN BOSNIA,
HERZEGOVINA, ZETA, AND DALMATIA (1850–1874)**

Summary

Serbs, representatives of church-school communities, and members of monastic brotherhoods from the Ottoman Empire and Austria appealed for help for schools and churches in Serbia. Between 1850 and 1874, 57 petitions were sent from Bosnia, Herzegovina, Zeta, and Dalmatia. The petitioners, among other things, expressed their identities in those documents. In 47 (82.5%) of the petitions the petitioners declared a Serbian national identity. In nine petitions only a religious identity was stated, and in one petition only a local (regional) identity was given. Since the authors of the petitions could not have acquired national identity through any organized school system—because no such system existed—it is concluded that they acquired it in the family and social environment. From these data it is concluded that Serbian national consciousness was present among Orthodox Christians in Bosnia, Herzegovina, Zeta, and Dalmatia.

Key words: identity, national identity, Serbs, Bosnia, Herzegovina, Zeta, Dalmatia.